

O‘ZBEK XONANDALIK VA BASTAKORLIK IJODIYOTI

Hamidov Shermamat O‘roqovich

Termiz Davlat Universiteti Musiqa ta’limi kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek halqining musiqa madaniyati uzoq o‘tmishda ma’lum bo‘laganligi haqida so‘z yuritilgan. Uning ildizlari ming yillik tarixga egaligi manbalarda zikr etilib kelinadi. O‘zbek milliy san’atining bastakorli ijodi mahsuli bu shashmaqomdir. Biz o‘zbek milliy san’ati degan maqom ko‘z oldimizda gavdalanadi. Albatta bu san’atimizni shakllanishida bastakorlar: Ota Jalol Nosirov, Hoji Abdulaziz Abdurasulov, Yunus Rajabiy, Imomjon Ikromov, Domla Halim Ibodo va ko‘plab ijodkorlarimizning ulkan hissalarini beqiyosdir. Shu sababli bastakorlarimiz tomonidan yaratilgan asarlar asrlar osha yashab ommalashi halqimiz tomonidan kuylanib kelinmoqda.

Kalit so‘zlar: San’at, musiqa, maqom, shashmaqom, bastakor.

Annotatsiya: This article discusses the long-established music culture of the Uzbek people. Its roots are mentioned in sources as having a thousand-year history. The product of the creative work of Uzbek national art is the shashmaqom. The concept of Uzbek national art vividly comes to mind. Certainly, the contributions of composers such as Ota Jalol Nosirov, Hoji Abdulaziz Abdurasulov, Yunus Rajabiy, Imomjon Ikromov, Domla Halim Ibodo, and many other artists are unparalleled in the formation of this art. For this reason, the works created by our composers continue to be sung by our people through the ages.

Keywords: Art, music, maqom, shashmaqom, composer.

Аннотация: В этой статье рассматривается, что музыкальная культура узбекского народа имеет давние корни. Ее истоки упоминаются в источниках, охватывающих тысячелетнюю историю. Произведение композиторского творчества узбекского национального искусства — это шашмаком. Перед нами предстаёт маком узбекского национального искусства. Безусловно, в формировании этого искусства огромный вклад внесли композиторы: Ота Жалол Носиров, Ходжи Абдулазиз Абдурасулов, Юнус Ражабий, Имомжон Икромов, Домла Халим Ибодов и многие наши творцы. По этой причине произведения, созданные нашими композиторами, остаются популярными и исполняются народом на протяжении веков.

Ключевые слова: Санъат, музыка, маком, шашмаком, композитор.

Tarixdan ma’lum bo‘lishicha, mahalliy musiqa ijodiyoti uslubida asarlar ijro etuvchilarni qadimda har-xil nomlar bilan atashgan va bu ijrochilarni bir nechta guruhdan iborat bo‘lgan. Jumladan, ijrochining o‘zi tanlagan sohasidagi yuksak mahoratiga qarab, xalq maqom ijrochilarini maqomxon, hofiz xonanda, doston musiqa ijrochilariga baxshi, yirovchi, mutrib, zokir, mug‘anniy, dostonchi, xalq ashulalari ijrochilarini yallachi, katta ashulachi, laparchi, ashulachi deb nomlagan. Xonandalarning bunday nomlanishlari o‘zbek milliy musiqa san’atining janr va shakllari xilma-xilligi bilan bog‘liqdir. Ko‘p asrlar davomida musiqa san’ati, uning ijrochilari, maqomlarning inson ruhiga ta’siri, musiqa orqali ijro etiladigan raqs san’ati inson hayotidagi tutgan o‘mini o‘z ijrolarida ifodalab kelganlar. Hofiz va bastakor Mahmud Nasafiy XV asrda yashab ijod etgan. Mahmud Nasafiy hofizlik va bastakorlik faoliyatini Samarqandda boshlab, Temuriylar saroyida xizmat qiladi. U juda baland va shirali ovoza ega bo‘lib, xonandalikda shuxrat qozongan. Buxoroda Maxmud Kavkabiyaning musiqa nazariyasi asoslarini o‘rganadi. Nasafiy IROQ, HUSAYNIY maqomlari usulida SAVT, AMAL, va NAQSHlarni yaratadi. Muhammad Kavkabiyaning XVI –XVII asrlarda Samarqandda tug‘ilib, musiqa ta’limi ni Ho‘ja Jafirin Qonuniy Samarqandiydan o‘rganadi. Kavkabiyaning musiqa san’atini boshqa fanlar bilan aloqadorlik masalalari ustida ishlagan holda musiqa asboblaridan ud va qonun cholg‘ularida chalishda ham shuhrat qozonadi. M.Kavkabiyaning o‘zi yaratgan bir qator SAVT, AMAL, Kulliyotlarni ustoziga bag‘ishlaydi. Shoir Yusuf Amiriyaning (XV asr) Dahnoma deb atalgan she’riy asarida xonandalar Yirovchi, sozandalar Mug‘anniy deyilgan. XV asrda Hirotda tug‘ilib o‘sgan Amirmastiy musiqa ta’limi ni Abdurahmon Jomiydan oladi. Amirmastiy

o'zining shirali ovozi bilan shuhrat qozonadi. Hofizlikdan tashqari tanbur, ud, rubob kabi milliy cholg'u asboblarning mahorat bilan chalardi.

Amirmastiy Buxoroning yuksak musiqa san'atini o'rganish maqsadida Buxoroga kelib, ustozlardan soz chalish sirlarini o'rganadi. U Buxoroda Amirmastiy Qobuziy nomi bilan shuhrat qozonadi. Maqomlar orasida xonandalarning sevib aytadigan maqom yo'llaridan biri NAVO maqomidir. Bu maqom bir qator kompozitorlarning simfonik, vokal-simfonik asrlari uchun manba bo'lib xizmat qilmoqda. XV asrda yashab ijod etgan shoir Sayyid Ahmad davrida ham Navo maqom yo'lini ilhombaxsh xususiyatini, ixcham kuyini hisobga olgan holda shoir g'azalni shu kuyga solib aytilishini maqul topgan. Shoir Sayyid Ahmad Qosimiy xonandayu-sozandalarni yashayotgan zamoniga mos keladigan oqilona g'azallar kuylashga chaqiradi. O'rta asrlarda Buxoro, Hirot, Samarqand, Xorazm singari saroylari bo'lgan joylarda xonandalar va sozandalar ijodiy faoliyatlarini rivojlantirish maqsadida yig'ilishganlar. Buxoro amiri saroyida ijod qilish iste'dodiga ega xonandalar, har-xil maqom, masalan «Iroq», «Navo», yo'llarida

«Savt», «Amal», «Peshrav» singari asarlarni yaratish yo'lida faoliyat ko'rsatadilar. Ma'lum bir usul asosida xilma-xil maqom yo'llarini, «Gardun» usulida «Peshravi Navo»ni ijod qilganlar. Ba'zi ijodkorlar yaratgan asarlariga o'z nomlarini qo'shib qo'yanlar: «Peshravi Poyanda», «Amali Poyanda» kabilar.

Bunday uslublardan hozir xam xalq xonandalari va sozandalari foydalanib kelmoqdalar. Mazkur ijrochi hofiz uslubiga maqomning qismi to'g'ri kelsa va boshqa ijrochilarning shu asarni ijro etish uslubidan farq qilsa, unda hofizning nomi qo'shiladi: «Sodirxon Ushshog'i», «Hoji Abdulaziz Ushshog'i», «To'ychi Hofiz Ushshog'i», «Abdurahmonbegi» singarilar.

Ba'zida u biror-bir joyda o'ziga xos uslubda va boshqa joylardagi ijroga o'xshamasa, shu joyning nomi bilan aytilgan. Bunga «Samarqand Ushshog'i», «Qo'qon Ushshog'i», «Buxoro talqini», «Buxoro Shashmaqomi» misol bo'la oladi. Xalq xonandalari va sozandalari orasida birorta ijrochining uslubiga taqlid qiladigan ijrochini «Taqlidchi» deb atashgan. Maqomlarning birgina Savtlarini ustalik bilan ijro etgan xonandalarga «SAVTXON» deyiladi. «Abdurahmonbegi Savti», «Abdulaziz Savti», mashhur hofiz Domla Halim Ibodovni ham «Domla Halimi Savtxon» deb atashadi. Ayrim ashula, ashulalarning nomlari yaratilgan joylari bilan bog'langan. «Xuroson ashulalari», «Movorounnahr ashulalari», bizning davrimizda Farg'ona katta ashulasi deyiladi. Ayrim xonandalar o'zlari yashagan joy nomi va kasb-hunarlarini ismlariga qo'shib aytganlar, Masalan: «Amir Aliakbar Samarqandiy», «Darvesh Buzg'oloni Samarqandiy», «Mahmudzodai Xorazmiy», «Mahmudiy Nasafiy», «Darvesh Maqsudiy Andijoniy», «Qalandari Xisraviy».

O'tgan asrlarda shinavandalar va ustozlar orasida kasbini mukammal biladigan, bir qator shogirdlarni tarbiyalagan, ijrochilik va ijro sohasida shuhrat qozongan ustoz san'atkorlarga maxsus unvon ham berilgan. Hozirgi Respublika xalq hofizi unvoni o'sha paytda «Mutribi Movarounnahr»ga qiyoslash mumkin. O'rta asrda maqomchi ustozlardan biri Ota Jalol Shashmaqomning Mushkilot qismlarini tartibga keltirgan, ayrim maqom sho'obalarini kengaytirgan, rivojlantirgan va qo'shimcha qismlar bastalagan. Savti Jaloliy deb nomlangan Segoh maqomiga Savt uslubida uch qismli sho'oba bastalagan. Shashmaqom ijrochilaridan Domla Halim Ibodov «Sabo»ga «Avji Dugoh»ni kiritadi. Buxorolik mashhur sumaychi mehtar Kamol «Iroq» maqomiga «Avji Muhayyar»ni kiritadi. Bastakor Matniyoz Yusupov xalq kuylarini to'plab notaga yozish jarayonida ham ularga ijodiy yondoshadi. «O'ynar» qo'shig'iga baland avjlar kiritadi, cholg'u kuylarini she'rlar kiritish yo'li bilan ashula yoki ashulaga aylantiradi. «Peshvar»lar Xorazmning «Rost» maqomi cholg'u qismida to'rttagacha etgan. O'zbek musiqa ijodkorlari ham o'zlarining nomlarini ayrim yaratgan kuylariga qo'yishgan. Masalan: Saqili Ashkullo, Muxammasi Mirzokarim, Muxammasi Nasrullo bo'lsa, Xorazm maqomlarida Murabbiyni Komil, Muhammadi Feruz, Saqili Mirzo, Feruz I, II, Savti Feruz va boshqalar uchraydi. Keltirilgan o'zbek musiqa sozandalik va xonandalik san'atining ko'p asrlik an'alariga boyligi hamda bu an'alaning xalq musiqa ijodkorlari tomonidan yangi shakli, yangi mazmunda to'xtovsiz davom ettirilayotganligi va boyitilayotganligidan dalolat beradi. O'zbek xalqining an'anaviy ashulachilik merosida asosan to'rtta xonandalik mahalliy uslub mavjud bo'lib, ular quyidagicha nomlar bilan yuritiladi: Buxoro- Samarqand, Xorazm, Farg'ona-Toshkent va Surxondaryo-Qashqadaryo xonandalik uslubidir Farg'ona-Toshkent musiqa uslubida Toshkent va Farg'ona vodiysi bo'ylab keng tarqalgan hamda musiqa amaliyotida joriy etilgan maqom yo'llariga nisbatan Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari iborasi qo'llaniladi. Bu maqomlar Buxoro Shashmaqomi va Xorazm maqomlaridan farqi, bir turkumli bo'lmay, alohida-alohida cholg'u kuy va ashula yo'llaridan tashkil topadi. «Nasrullo I-V», «Munajat I-V», «Ajam va Taronalar», «Segoh I-III», «Cho'li Iroq», «Miskin» kabi kuylari, «Chorgoh I-V», «Bayot I-V», «Bayoti Sheroziy I-V», «Ko'cha bog'i I-II», «Gulyor Shahnoz I-V»,

“Segoh”, “Dugoh-Husayniy I-VIP”, “Toshkent Irog’i” va shularga o‘xshash boshqa ashula yo‘llari Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llariga mansubdir. An’anaviy ijroga ko‘ra bu turdagi maqomlarning cholg‘u kuylari ikki soz - dutor, tanbur, g‘ijakda yoki tanbur, dutor, nay, g‘ijak, doyra cholg‘u asboblariidan iborat ansambl shaklida ijro etilgan. Ashula yo‘llari hofizlar tomonidan tanbur yoki cholg‘u asboblari ansambli jo‘rligida aytiladi. Ushbu maqom ashula yo‘llari Navoiy, Sakkokiy, Lutfiy, Bobur, Mashrab, Muqimiy va boshqa mumtoz shoirlarning she‘rlari asosida kuylanadi.

Asosiy adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. I jild: Bastakor. – T., 2000.
2. Isroilova X. “An’anaviy hofizlik san’ati” Toshkent .2007
3. Matyoqubov O. “Maqomot” Toshkent .Musiq .2004
4. Jabborov A. “O‘zbek bastakor va musiqashunoslari”. Toshkent 2004
5. Tursunov R. “Xalq ijodiyoti va musiq adabiyoti” Toshkent .Madaniyat va ma’rifat .2002y
6. I.Rajabov. Maqomlar masalasiga doir. – T., 1963.
7. Rajabov I.”Maqom asoslari” Toshkent.1992 y
8. Rajabov I. “Maqom asoslari” Toshkent 1992
9. Rajabiy Yu. “O‘zbek xalq musiqasi tarixi” Toshkent .O‘qituvchi. 1981
10. Rajabiy Yu. “SHashmaqom I-II tom” Toshkent 1975
11. Rajabiy Yu. “O‘zbek xalq musiqasi I tom” Toshkent 1955
12. Jalilov M. “O‘shiqlar xrestomatiyasi” I-II kitob T.2002-2003